

**GIDROTEXNIKA INSHOOTLARINING ISHONCHLILIGI VA UNI
TA'MINLASH USULLARI**

Karabalaev B. U.,

mexanika muxandisligi IV kurs talabasi;

Urazov S. T, Keulimjaev N. P.,

mexanika muxandisligi II kurs talabasi;

Saparov B.B.,

Mexanika muxandisligi, mehnat va texnika xavfsizligi kafedrasida dotsenti

Nukus davlat texnika universiteti,

E-mail: berdibaysaparov1960@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433211>

Annotatsiya. Maqolada gidrotexnik inshootlarning ishonchliligini baholashning asosiy tamoyillari, buzilishlar va cheklangan holatlarning tasnifi, shuningdek, xavf-xatarni tahlil qilish va texnik holatni monitoring qilishning zamonaviy usullari ko'rib chiqilgan. To'g'onlar, suv omborlari va boshqa gidrotexnik obyektlardan xavfsiz foydalanishni ta'minlashda ehtimoliy usullar va avtomatlashtirilgan kuzatuv tizimlarining roli ko'rsatilgan.

Tayanch so'zlar: gidrotexnika inshootlari, ishonchlilik, tavakkalchilik, xavfsizlik, rad etish, tabiiy muhit, ekstremal toshqinlar, filtratsion, avariya ehtimoli, monitoring, ehtimollik.

Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы оценки надежности гидротехнических сооружений, классификация отказов и ограничений, а также современные методы анализа рисков и мониторинга технического состояния. Показана роль вероятностных методов и автоматизированных систем наблюдения в обеспечении безопасной эксплуатации плотин, водохранилищ и других гидротехнических объектов.

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, надежность, риск, безопасность, отказ, природная среда, экстремальные наводнения, фильтрация, вероятность аварии, мониторинг, вероятность.

Abstract. The article examines the main principles of assessing the reliability of hydraulic structures, classification of failures and limitations, as well as modern methods of risk analysis and technical condition monitoring. The role of probabilistic methods and automated observation systems in ensuring the safe operation of dams, reservoirs, and other hydraulic structures has been demonstrated.

Keywords: hydraulic structures, reliability, risk, safety, failure, natural environment, extreme floods, filtration, accident probability, monitoring, probability.

Kirish. Gidrotexnik inshootlar (GTI) muhandislik infratuzilmasining eng mas'uliyatli va potensial xavfli obyektlari qatoriga kiradi. To'g'onlar, suv tashlagichlar, kanallar va gidrouzellardagi avariya katta moddiy yo'qotishlarga, ekologik zararga va insonlar qurbon bo'lishiga olib kelishi mumkin. Xalqaro amaliyotda GTI xavfsizligi masalalariga International Commission on Large Dams va

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Federal Emergency Management Agency kabi tashkilotlar tomonidan alohida e‘tibor qaratilmoqda [1,2,3,6].

Gidrotexnik inshootlar katta qismining eskirishi va ekstremal gidrometeorologik ta’sirlarning ortishi GTI ishonchliligi muammosi alohida dolzarblik kasb etadi.

Rasm 1. Zamonoviy gidrotexnik inshootlar.

Materyallar va muhokamasi. Gidrotexnika inshootlarining ishonchliligi tushunchasi deganda, uning belgilangan vaqt davomida belgilangan ish rejimlari va tashqi ta’sirlar ostida belgilangan vazifalarni bajara olish qobiliyati tushuniladi, bunda talab qilinadigan xavfsizlik ko‘rsatkichlari saqlanib qoladi [1,4,5,8,9].

GTI ishonchliligi quyidagi asosiy xossalarni o‘z ichiga oladi: buzilmasdan ishlash; chidamlilik; ta’mirlashga yaroqlilik; saqlanuvchanlik. Gidrotexnik inshootlar uchun bu xususiyatlar konstruksiya, fundament (asos) va tabiiy muhitning murakkab o‘zaro ta’sirini hisobga olgan holda ko‘rib chiqiladi.

18 Gidrotexnik inshootlar bir qator o‘ziga xos xususiyatlarga ega, ya’ni:

- sezilarli o‘lchamlar va yuqori material sig‘imi;
- uzoq xizmat muddati (ko‘pincha 50-100 yildan ortiq);
- geologik va gidrogeologik sharoitlar bilan uzviy bog‘liqligi;
- filtratsion, seysmik va gidrodinamik ta’sirlarga yuqori sezuvchanlik;
- tekshirish va ta’mirlash uchun to‘liq foydalanishdan chiqarishning imkoni yo‘qligi.

Keng ko‘lamli noyob gidrotexnik inshootga misol (rasm 2). sifatida Three Gorges Damni (Uch dara (ущелье)) keltirish mumkin (40 mlrd. tonna suv), uning ekspluatatsiyasi kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holati va filtratsiya jarayonlarining doimiy kompleks monitoringi bilan birga olib boriladi [7,10].

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Rasm 2. noyob gidrotexnik Three Gorges Damni inshooti (Xitoy)

Gidrotexnika inshootlari buzilishlarini, GTS ishlaymay qolishlarini shartli ravishda quyidagi guruhlarga bo'lish mumkin:

1. Konstruktiv buzilishlar (to'g'on elementlarining buzilishi; qiyaliklar turg'unligining yo'qolishi; suv tashlash inshootlarining buzilishi)
2. Asoslar va tutashmalar (notekis cho'kindilar; kontakt yuzasi bo'ylab siljish suffoziya va yuvilishlarning rivojlanishi).
3. Gidravlik va ekspluatatsion buzilishlar (hisobiy suv sathlarining oshib ketishi; zatvorlar va ko'tarish mexanizmlarining ishdan chiqishi; toshqinlarni o'tkazish rejimlarining buzilishi).
4. Filtratsiya buzilishlari (to'g'on tanasida bosimlarning o'sishi; filtratsiya oqimining pastki qiyalikka chiqishi; ichki yuvilishlarning rivojlanishi).

GTI ishonchliligi nazariyasida chegaraviy holatlarning ikkita asosiy guruhi ajratiladi [6,11].

Birinchi guruh - yuk ko'tarish qobiliyati va ustuvorligini yo'qotish: inshootning siljishi; ag'darilishi; fundamentning (asosning) buzilishi.

Ikkinchi guruh - normal foydalanishning buzilishi: yo'l qo'yiladigan deformatsiyalarning oshib ketishi; yo'l qo'yilmaydigan filtratsiya sarflari; uskunalar ishining buzilishi.

Gidrotexnik inshootlarning ko'rsatilib o'tilgan xususiyatlarini va inshoot konstruksiyasi, va tabiiy muhitning murakkab o'zaro ta'sirini hisobga olgan holda, uning ishonchliligni baholashda ehtimoliy yondashuvga asoslanadi. Unga ko'ra asosiy parametrlari (gruntlarning mustahkamligi, suv sathlari, yuklar, filtratsiya xususiyatlari) tasodifiy kattaliklar sifatida qaraladi.

Inshootning buzilmasdan ishlash ehtimolligi quyidagi ko'rinishda ifodalanishi mumkin:

chegaraviy holatning yuzaga kelmaslik ehtimolligi; berilgan ta'sirlarda turg'unlikning saqlanish ehtimolligi;

Ehtimoliy usullar afzalligi muhandislik-geologik sharoitlarning noaniqligini hisobga olishi, ekstremal toshqinlar ta'sirini tahlil qilish, konstruksiyaning asos parametrlari o'zgarishiga sezgirligini baholash imkonini beradi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Gidrotexnika inshootlaridan foydalanishda xavfni tahlil qilishda GTI ishonchligi hozirgi vaqtda risk tahlili bilan birgalikda ko'rib chiqiladi. Eksploatatsiya xavfi quyidagilarning ko'paytmasi sifatida aniqlanadi ya'ni:

- avariya ehtimoli;
- uning oqibatlarining og'irligi.

Jahon amaliyotida AQSH armiyasi muhandislar korpusining to'g'onlar xavfsizligini tavakkalchilikka asoslangan boshqarish bo'yicha tavsiyalari keng qo'llaniladi [1,5,12].

Xavfni tahlil qilishning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat: avariya ehtimol tutilgan ssenariylarini identifikatsiyalash; buzilish daraxtlarini barpo etish; har bir ssenariy ehtimolini hisoblash; oqibatlarni (ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik) baholash;

Texnik monitoring tizimisiz gidrotexnika inshootlarini ishonchli ishlatish mumkin emas.

Monitoring tarkibiga, qoida tariqasida, quyidagilar kiradi:

- filtratsiya sarflarini o'lchash;
- pezometrik sathlarni kuzatish;
- deformatsiyalarni geodezik nazorat qilish;
- kuchlanish holatini nazorat qilish;
- vizual tekshirishlar.

Zamonaviy avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari real vaqt rejimida parametrlarning o'zgarishini qayd etish va ruxsat etilgan chegaralardan chiqishda ogohlantirish signallarini shakllantirish imkonini beradi [1,2,5,12].

GTI ishonchligi masalalarida matematik modellashtirishda Ishonchlikni baholash uchun ehtimoliy yondashuv bilan bir qatorda kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatining chekli elementli modellari, filtratsiya modellari, qiyaliklar va asoslarning turg'unlik modellari da keng qo'llaniladi.

Sonli modellashtirish quyidagilarga imkon beradi:

- yuklamalarning turli vaziyatlarda inshootning xatti-harakatlarini tahlil qilish;
- gruntlarning nochiziqli xususiyatlarini hisobga olish;
- vaqt o'tishi bilan materiallar degradatsiyasining ta'sirini baholash.

Yuqarida ko'rib chiqilgan vaziyatlar va inshootlarning bir qator o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oluvchi ehtimoliy yondashuv, matematik modellashtirish Gidrotexnika inshootlarining ishonchligini oshirishning asosiy yo'nalishlari quyidagicha belgilab beradi:

- loyiha yechimlarini takomillashtirish;
- konstruksiyalar va asoslarni kuchaytirish;
- suv tashlash inshootlarini rekonstruksiya qilish;
- zamonaviy monitoring tizimlarini joriy etish;
- yangi kuzatuv ma'lumotlarini hisobga olgan holda xatarlarni muntazam qayta baholash.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Nazorat ma'lumotlari va prognoz modellariga asoslangan reglamentli xizmat ko'rsatishdan holatga yo'naltirilgan ekspluatatsiyaga o'tish alohida ahamiyatga ega.

Xulosa. Gidrotexnika inshootlarining ishonchliligi barqarorligini hisoblash, filtratsiya jarayonlarini tahlil qilish, texnik holatni kuzatish va xavfsizlikni xavf-xatarga yo'naltirilgan holda boshqarishni o'z ichiga olgan kompleks muhandislik vazifasidir. Qilma-qil vaziyatlar va inshootlarning bir qator o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oluvchi ehtimoliy yondashuv bilan matematik modellashtirish Gidrotexnika inshootlarining ishonchliligini oshirishning asosiy amillari hisoblanadi. Ehtimoliy usullar va zamonaviy kuzatuv vositalarini qo'llash aholi va infratuzilmaning himoyalanganlik darajasini sezilarli darajada oshirish, shuningdek, gidrotexnika inshootlarining butun hayotiy sikli davomida barqaror va xavfsiz ishlashini ta'minlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Сапаров, Б. Б., & Сапаров, А. Б. (2023). ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА АНАСАЙ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM. Ilg'or tadqiqotlar ilmiy markazi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11000793>
2. Glovatskiy, O., Djumanazarova, A., Saparov, A., Nasirova, N., Sultonov, A., & Sattorov, A. (2023). Improvement of water distribution management methods for operating modes of machine channels. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 01023). EDP Sciences.
3. Saparov, A. B., Khidirov, S. K., Khalimbetov, A. B., Djumanazarova, A. T., Tolepova, S. B., & Seitmuratov, A. R. (2023). Methods of channel calculations to improve the operational mode of main canals. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 410, p. 05035). EDP Sciences.
4. Federal Emergency Management Agency. Federal Guidelines for Dam Safety Risk Management.
5. U.S. Army Corps of Engineers. Safety of Dams – Policy and Procedures.
6. Fell R., MacGregor P., Stapledon D., Bell G. Geotechnical Engineering of Dams. London: CRC Press.
7. Chauhan S., Sharma R. Reliability and risk analysis of hydraulic structures. *Journal of Hydraulic Engineering*.
8. Сапаров, Б., Шыныбеков, К., Сапаров, А., & Тенелбаев, Р. (2025). Влияние давления и температурных режимов на прочность соединения полиэтиленовых водопроводных труб. In *Наука, технологии, общество: Экологический инжиниринг в интересах устойчивого развития территорий*. <https://www.doi.org/10.47813/nto.6.2025.4006>
9. Islamov, K., & Saparov, A. (2025). Water flow in rivers and canals carrying suspended and bottom sediments. *Journal of Science and Education in Karakalpakstan*, 2/1(48), 70-76.
10. Bazarov, D. R., Saparov, A. B., Saparov, B. B., & Norkulov, B. E. (2024). Permissible flow velocities for improving operation and reliability of the Anasay main canal. *Journal of Science and Education in Karakalpakstan*, 3/2(43), 207-212.
11. Saparov, A. B., Jumamuratov, D. Q., Saparov, B. B., & Karamov, A. (2022). Analysis Of the Effect of The Physical Properties of Liquids on External Forces (Factors). *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, ISSN NO: 2770-0003, 111-114. <https://zienjournals.com>.
12. Сапаров, А. Б., & Исламов, К. А. (2022). Математическое моделирование процессов водораспределения (на примере головного сооружения магистрального канала Анасай). *Проблемы строительства и архитектуры*, 4(2), 116-118.